

YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLIKNI SOLIQQA TORTISHNING
O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI VA UNI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI

Axmedov Timur Robbim o`g`li

Annotatsiya: Mazkur maqolada yurtimizda soliq tizimi, soliqqa tortish funksiyasining o`ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, maqolada yakka tartibdagi tadbirkorlikni soliqqa tortish tartibi va bugungi kunda ushbu tartibga kiritilgan muhim jihatlar yoritilgan.

Kalit so`zlar: *iqtisodiy kategoriya, daromad solig`i, pul fondi, tovarlar aylanmasi, ijtimoiy soliq, jismoniy shaxslar, soliq stavkalari.*

Soliq tushunchasi iqtisodiy kategoriya sifatida davlatning paydo bo`lishi va uni faoliyatining davomiyligi bilan bevosita bog`liqdir. Soliq tushunchasi tor ma`noda davlat ixtiyoriga soliq to`lovchilardan majburiy tartibda undiriladigan pul tushumlarini ifodalaydi. Ma`lumki, soliqlar bevosita davlatning paydo bo`lishi bilan bog`liqdir, ya`ni davlat o`zining vakolatiga kiruvchi vazifalarni bajarish uchun moliyaviy manba sifatida soliqlardan foydalanadi. Soliqlarning amal qilishi bu ob`yektivlikdir, chunki jamiyatni tashkil etuvchi barcha sub`yektlar ham real sektorda, ya`ni ishlab chiqarish sohasida faoliyat ko`rsatmaydi[1]. Jamiyatda boshqalar tomonidan rad etilgan yoki faoliyati iqtisodiy samarasiz bo`lgan sohalar ham mavjudki, bular soliqlarni ob`yektiv amal qilishini talab etadi. Aniqroq qilib aytganda jamiyatni norentabel (mudofaa, meditsina, fan, maorif, madaniyat va boshq.) va rentabel sohaga ajralishi hamda norentabel sohani moliyalashtirishning tabiiy zarurligi soliqlarni ob`yektiv amal qilishini zarur qilib qo`yadi, vaholanki, norentabel sohaning ijtimoiy xizmatlari asosan davlat tomonidan amalga oshiriladiki, ularni moliyalashtirish usuli sifatida yuzaga chiquvchi soliqlar ham shu tufayli bevosita davlatga tegishli bo`ladi.

Soliqni to'lash xo'jalik yurituvchi sub'yektlar va fuqarolar bilan davlat o'rtasida yangidan yaratilgan qiymatni taqsimlashning asosiy vositasi hisoblanadi. Biror bir jamiyatni soliq tizimisiz tasavvur qilish mumkin emas[2]. Chunki soliqlar byudjet daromadlari (pul fondi)ni tashkil etishning asosiy vositasi bo'libgina qolmay mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirishga, ishlab chiqarishni rag'batlantirishda investitsiyalarni ko'paytirishga, raqobatbardosh mahsulotni ko'paytirishga, kichik biznesni rivojlantirishga, xususiy korxonalar ochish bilan bog'liq bo'lgan bozor infrastrukturasi barpo qilishga, umumdavlat ehtiyojlarini qondirishga va shu kabilarga xizmat qiladi.

Normaga ko'ra, fuqaro yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga haqlidir. Yakka tartibdagi tadbirkorlar jismoniy shaxs hisoblanadi. Yakka tartibdagi tadbirkor tadbirkorlik faoliyati bilan yuridik shaxs tashkil etmagan holda shug'ullanadi. Ya'ni, yakka tartibdagi tadbirkorning alohida tashkiloti mavjud bo'lmaydi. YaTT o'z faoliyatini amalga oshirishda shaxsiy ish hujjatlari blankalaridan, muhr, shtaplardan foydalanishga haqli. Yakka tartibdagi tadbirkorlik yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan mustaqil, mulk huquqi asosida o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulk negizida, shuningdek, mol-mulkka egalik qilish yoki undan foydalanishga yo'l qo'yadigan o'zga ashyoviy huquq asosida amalga oshiriladi[3]. Bir kalendar yili davomida YaTTning olgan daromadi 100 million so'mgacha bo'lsa, qat'iy belgilangan tartibda soliq to'laydi. Bir kalendar yilida olgan daromadi 100 million so'mdan oshgan, biroq 1 milliard so'mdan oshmaydigan yakka tartibdagi tadbirkorlar tovar aylanmasidan olinadigan daromad hisobidan soliq to'lashga o'tkaziladi. Shuningdek, bir kalendar yilida tovarlar aylanmasidan olingan daromadi 1 milliard so'mdan oshgan yakka tartibdagi tadbirkorlar soliqlarni yuridik shaxslar uchun belgilangan tartibda to'lashga o'tkaziladi. Ularning joylashgan joyi va faoliyat turidan kelib chiqib, Toshkent shahridagi tadbirkorlar uchun alohida, viloyat markazidagi tadbirkorlar uchun alohida va chekka hududlardagi tadbirkorlar uchun alohida qat'iy belgilangan soliq

stavkasi belgilangan. YaTTlar faoliyatini boshlagandan keyin bir oy davomida soliqlardan ozod etiladi.

Shuningdek, I, II guruh nogironligi bo`lgan YaTTlar belgilangan soliq stavkasining 50 foizi miqdorida soliq to`laydi. Agar YaTT 2 yoki undan ortiq faoliyat turi bilan shug`ullansa (ya`ni bir paytda ham chakana savdo, ham xizmat ko`rsatish) har biri uchun alohida belgilangan qat`iy stavkada soliq to`laydi, ammo bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari miqdorida umumiy bitta ijtimoiy soliq to`lashi belgilangan. YaTT o`z faoliyat turidan kelib chiqib, 1 nafardan 3 nafargacha ishchi yollash imkoniyatiga egaligi, ya`ni chakana savdo bilan shug`ullanadigan tadbirkor 1 nafargacha, maishiy xizmat ko`rsatish bilan shug`ullanuvchi tadbirkor 3 nafargacha ishchi yollashi mumkin. Hozirda YaTT yuzga yaqin faoliyat turlari bilan shug`ullanishi mumkin.

Soliq kodeksiga ko`ra soliq solinadigan mol-mulkga ega bo`lgan jismoniy shaxslar, chet el fuqarolari, shuningdek yuridik shaxs tashkil etgan va tashkil etmagan holda tuzilgan dehqon xo`jaliklari jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqni to`lovchilari bo`lib hisoblanishadi[4]. Jismoniy shaxslarning O`zbekiston Respublikasi hududida joylashgan uy-joylari, kvartiralari, chorbog` va bog` uylari, garajlar va boshqa imoratlari, binolar va inshootlari qiymati soliq solish ob`yekti hisoblanadi. Jismoniy shaxslarning mol-mulkini inventarizatsiya qilish qiymati soliq solish baza bo`lib hisoblanadi. Agar jismoniy shaxslarning molmulkini bahosi tegishli vakolatli idoralar tomonidan aniqlanmagan bo`lsa, bunday holatda O`zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori bilan mol-mulkning shartli qiymati belgilanadi hamda o`rnatilgan stavkalar asosida soliqqa tortiladi. Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq stavkalari O`zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori bilan belgilanadi, ularni soliq to`lovchilarga Moliya vazirligi, Davlat soliq qo`mitasi va uning quyi organlari tomonidan belgilangan tartibda bildiriladi.

Soliq stavkalari har yili keyingi moliya yili uchun O`zbekiston Respublikasi Prezidentining makroiqtisodiy ko`rsatkichlar prognozi va davlat byudjeti

parametrlari to'g'risidaga qarori asosida qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shu o'rinda soliq kategoriyasi davlatni iqtisodiy siyosati orqali iqtisodiy voqeylik sifatida yuzaga chiqishini ta'kidlash lozim. 2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to'g'risida"gi Qonunga asosan yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortishga doir ikkita muhim yangilik kiritildi. Bu haqda DSQ matbuot xizmati [xabar bermoqda](#). Birinchisi, 2020 yildan boshlab tovar aylanmasi 100 mln. so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlarga (YaTT) qat'iy belgilangan soliqning o'rniga jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lash tartibini tanlash huquqi berildi. Xususan, YaTT olgan daromadlari bo'yicha soliq organiga deklaratsiya taqdim etish yo'li bilan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini (12 foiz stavkada) yoki daromad solig'ini qat'iy belgilangan summada to'lashni tanlashi mumkin. Ikkinchisi, 2020 yildan boshlab YaTTlar uchun daromad solig'ining qat'iy belgilangan summalari miqdori sezilarli darajada kamaymoqda[5].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Soliq nazariyasida soliqqa oid munosabatlarni to'liq va teranroq ifoda etish uchun iqtisodiy voqeliklarni har bir kichik guruhlari muayyan nomdagi iboralar bilan izohlanadi. Soliq elementlari ham xuddi shunday soliqqa oid iqtisodiy hodisalarni izohlashga xizmat qiluvchi yaxlit tushunchadir. Soliq elementlari tushunchasi soliqqa tortish tizimini muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning o'zi ham kichik tizimni tashkil etadi, ya'ni soliq elementlari ham bir necha iqtisodiy kategoriyalarni yaxlit holdagi harakatini bildiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.VAHOBOV, A.JO`RAYEV. Soliqlar va soliqqa tortish. "Sharq" nashriyot-matbaa aktsiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent-2009
2. Abduraxmonov O. Xorijiy mamlakatlarda soliq tizimlari. O`quv qo`llanmasi. –T.: TDIU nashr., 2003.

3. Abdullayev Yo.A., Srojiddinova Z.X., Usbayev N.I. Gosudarstvennyye finansy Respubliki Uzbekistan. –Tashkent: Mehnat –2001. –85 s.
4. Gataulin Sh. Soliqlar va soliqqa tortish. T.: 1996. 18 -bet.
5. https://uza.uz/uz/posts/yakka-tartibdagi-tadbirkorlarga-soliq-tolashda-qanday-imtiyozlar-berilgan_451488